

4. NIVEIS DE ILUMINACIÓN DE REFERENCIA PARA AS DIFERENTES ZONAS DA REDE NATURA 2000 DE GALICIA

5. TECNOLOXÍAS DE ILUMINACIÓN

6. TECNOLOXÍAS E PROCEDEMENTOS DE MONITORIZACIÓN E SEGUIMENTO

Documento técnico de base para a avaliación da afectación por contaminación lumínica dos espazos incluídos na Rede Natura 2000 de Galicia, así como para a determinación das medidas necesarias para a limitación da mesma e a conservación da calidade do medio nocturno (SA-A-0101-17).

Acción cofinanciada con fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 da Unión Europea.

"Unha maneira de facer Europa"

NIVEIS DE ILUMINACIÓN DE REFERENCIA PARA AS DIFERENTES ZONAS DA REDE NATURA 2000 DE GALICIA

TECNOLOXÍAS DE ILUMINACIÓN

TECNOLOXÍAS E PROCEDEMENTOS DE MONITORIZACIÓN E SEGUIMIENTO

Documento técnico de base para a avaliación da afectación por contaminación lumínica dos espazos incluídos na Rede Natura 2000 de Galicia, así como para a determinación das medidas necesarias para a limitación da mesma e a conservación da calidade do medio nocturno (SA-A-0101-17).

v1.0 20171216

Elaborado por:
Salvador X. Bará
Área de Óptica, Dpto. Física Aplicada,
Universidade de Santiago de Compostela

CONTIDOS

NIVEIS DE ILUMINACIÓN DE REFERENCIA PARA AS DIFERENTES ZONAS DA REDE NATURA 2000 DE GALICIA

1. ILUMINACIÓN DOS ESPAZOS DA REDE NATURA 2000: MARCO NORMATIVO ACTUAL	5
1.1. Normas xerais	5
1.1.A. Normativa de ámbito estatal	5
1.1.B. Normativa de ámbito europeo	10
1.1.A. Normativa de ámbito autonómico	11
1.2. Insuficiencia das previsións normativas	14
2. CRITERIOS PARA A ILUMINACIÓN NOS ESPAZOS DA REDE NATURA 2000	15
2.1. Principios xerais de iluminación exterior nas zonas da Rede Natura 2000 e territorios adxacentes	15
2.2. Niveis de iluminación de referencia para as zonas da Rede Natura 2000 de Galicia	19
3. NECESIDADES	20
3.1. Soporte normativo	20
3.2. Soporte técnico	20
3.3. Seguimento e control	20

TECNOLOXÍAS DE ILUMINACIÓN

4. TECNOLOXÍAS DISPOÑIBLES PARA A ILUMINACIÓN NOS ESPAZOS DA REDE NATURA 2000	22
4.1. Lámpadas de descarga de gas	22
4.2. Lámpadas de estado sólido	23
4.3. Proposta de tecnoloxías recomendables para a protección do medio ambiente nas zonas da Rede Natura 2000 de Galicia	25

TECNOLOXÍAS E PROCEDEMENTOS DE MONITORIZACIÓN E SEGUIMIENTO

5. TECNOLOXÍAS E PROCEDEMENTOS PARA A MONITORIZACIÓN E SEGUIMIENTO DA CONTAMINACIÓN LUMINOSA NOS ESPAZOS DA REDE NATURA 2000	26
5.1. Monitorización do brillo do ceo	26
5.2. Monitorización de fontes de luz contaminantes	29
5.3. Modelos predictivos	29
5.4. Propostas para a monitorización dos niveis de contaminación luminosa nos espazos da Rede Natura 2000 de Galicia	30
6. REFERENCIAS	31

1. ILUMINACIÓN DOS ESPAZOS DA REDE NATURA 2000: MARCO NORMATIVO ACTUAL

1.1. Normas xerais

A protección dos espazos naturais comprendidos na Rede Natura 2000 de Galicia está condicionada, por unha banda, polo actual marco normativo que regula as emisións de luz artificial como elemento de axuda á visión humana para poder desenvolver as actividades persoais e sociais en horario nocturno e, por outra, pola normativa destinada a evitar os problemas derivados do uso da luz (contaminación luminosa) e a protexer o medio ambiente dos efectos negativos de intrusión luminosa de carácter antropoxénico.

Pola súa relevancia institucional, aínda que non forme parte do corpo normativo, cabe destacar a **Declaración Institucional do Parlamento de Galicia en Defensa do Ceo Nocturno**, aprobada por unanimidade na sesión do 29 de setembro de 2015, e que transcribimos a continuación:

"O Parlamento de Galicia asume na súa integridade a Declaración sobre a defensa do ceo nocturno e o dereito á luz das estrelas (Declaración de La Palma, 2007), e de maneira explícita recolle algunhas das súas ideas fundamentais:

- 1. O dereito a un ceo nocturno non contaminado que permita gozar da contemplación do firmamento debe considerarse un dereito inalienable da Humanidade, equiparable ao resto dos dereitos ambientais, sociais e culturais.*
- 2. A difusión da astronomía e dos valores científicos e culturais asociados deberán considerarse contidos básicos a tratar na actividade educativa.*
- 3. É imprescindible o control da contaminación luminosa en todo o territorio galego dado o impacto que xera sobre moitas especies, hábitats, ecosistemas e paisaxes. Deberá promoverse e exixirse o uso racional da iluminación artificial para minimizar o resplandor que provoca no ceo e evitar a nociva intrusión de luz sobre os seres humanos e o medio natural.*
- 4. Os lugares que presenten condicións excepcionais para a contemplación do ceo, e en particular aqueles máis aptos para a observación con fins científicos, serán obxecto dunha protección especial.*
- 5. Deberá fomentarse o turismo responsable e sustentable que faga da paisaxe nocturna un recurso que debemos protexer e poñer en valor."*

O punto 3 é particularmente relevante para o fin que nos ocupa. Esta Declaración achega unha perspectiva global fundamental sobre o valor medioambiental, cultural, educativo, científico e económico da noite e sobre a necesidade da súa preservación. É directamente

aplicable ás zonas comprendidas na Rede Natura 2000 de Galicia, e permite encadrar o problema das afectacións producidas pola iluminación artificial en horario nocturno nun marco que excede o dos efectos medioambientais en sentido estrito.

1.1.A. Normativa de ámbito estatal

A normativa de carácter estatal directamente relacionada cos sistemas de alumbrado artificial relevante para a protección dos espazos da Rede Natura 2000 inclúe, no momento de redactar este informe, as seguintes disposicións:

- A **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local** (BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985, Referencia: BOE-A-1985-5392. Texto consolidado de 15 de xuño de 2017), que establece no seu artigo 26 a obrigatoriedade da prestación do servizo de alumbrado público por parte das entidades locais.

- A **Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera** (BOE núm. 275 de 16 novembro 2007), que no seu artigo 3.f define a "Contaminación Lumínica" como:

"El resplandor luminoso nocturno o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones astronómicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso debido a las fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior"

e cuxa Disposición Adicional Cuarta establece que:

"Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la prevención y reducción de la contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos:

a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios."

- O **R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión** (BOE núm. 224, de 18 septiembre 2002), que regula a conformidade das luminarias con diversas normas técnicas.

- O **R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07** (BOE núm. 279, de 19 noviembre 2008), que na súa parte expositiva indica que:

"El uso irracional de la energía y la contaminación lumínica suponen un impacto negativo sobre el medio ambiente, por lo que, ante la escasez de recursos naturales, se hace imperativo evitarlos, en la medida de lo posible.

Aunque existen algunos antecedentes normativos parciales sobre el aspecto considerado, éstos son limitados, o bien por su objetivo (por ejemplo, la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias) o bien por restringirse al ámbito de la Comunidad Autónoma o Ayuntamiento que los promulgó."

Resultan de particular relevancia as *Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-EA-02 ("Niveles de iluminación")* e *ITC-EA-03 ("Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta")*. Esta última ITC establece unha *Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa*, definiendo unha zona de máxima protección (E1) que comprende as

"ÁREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS:

Observatorios astronómicos de categoría internacional, parques nacionales, espacios de interés natural, áreas de protección especial (red natura, zonas de protección de aves, etc.), donde las carreteras están sin iluminar."

Consonte á súa clasificación como zona de máxima protección (E1), os espazos incluídos na Rede Natura 2000 deben cumprir, entre outras, as seguintes disposicións específicas establecidas na ITC-EA-03:

- O Fluxo Hemisférico Superior Instalado (FHS_{INST}) non debe superar o 1% (ITC-EA-03, Táboa 2)
- Asimesmo "ademais de axustarse aos valores da Táboa 2, para reducir as emisións cara o ceo tanto directas, como as reflectidas polas superficies iluminadas, a instalación das luminarias deberá cumprir os seguintes requisitos:
 - a) Iluminarse soamente a superficie que se quere dotar de alumbrado.

b) Os niveis de iluminación non deberán superar os valores máximos establecidos na ITC-EA-02.

c) O factor de utilización e o factor de mantemento da instalación satisfarán os valores mínimos establecidos na ITC-EA-04."

- Adicionalmente: "Na Zona E1 utilizaranse lámpadas de vapor de sodio. Cando non resulte posible utilizar ditas lámpadas, procederase a filtrar a radiación de longuras de onda inferiores a 440 nm."

- A Táboa 3 da citada ITC establece as "Limitacións da luz molesta procedente de instalacións de alumbrado exterior", que para as zonas E1 se concretan nos seguintes valores límite para os correspondentes parámetros luminotécnicos:

Iluminancia vertical (E_v): 2 lux

Intensidade luminosa emitida polas luminarias (I): 2.500 cd

Luminancia media das fachadas (L_m): 5 cd/m²

Luminancia máxima das fachadas (L_{max}): 10 cd/m²

Luminancia máxima de sinais e anuncios luminosos ($L_{máx}$): 50 cd/m²

Incremento de umbral de contraste (TI) Sen iluminación: TI = 15% para adaptación a $L = 0.1$ cd/m²

- A **Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad** (BOE núm. 299, de 14 de decembro de 2007) dedica o seu capítulo III á Rede Natura 2000, establecendo no seu art. 46 (Medidas de conservación da Rede Natura 2000) que "2. (...) *las Administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley.* 3. *Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en la legislación de evaluación ambiental, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro, la contaminación y la fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las especies fuera de la Red Natura 2000, en la medida que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de conservación de dichos hábitats y especies.* 4. *Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio (...)*"

- A **Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental** (BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 2013), contén diversas disposiciones relevantes para a avaliación dos efectos da contaminación luminosa nos espazos da Rede Natura 2000, entre elas:

Art. 5. (Definición): "*«Impacto o efecto significativo»: alteración de carácter permanente o de larga duración de un valor natural y, en el caso de espacios Red Natura 2000, cuando además afecte a los elementos que motivaron su designación y objetivos de conservación.»*"

Art. 6. (Ámbito de aplicación da avaliación ambiental estratéxica): "*1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: (...) b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.»*"

Art. 7. (Ámbito de aplicación da avaliación de impacto ambiental): "*2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: (...) b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: (...) 5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. (...)"*"

Art. 35. (Estudo de impacto ambiental): "*Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.»*"

Disposición adicional séptima (Avaliación ambiental dos planos, programas e proxectos que poidan afectar a espazos da Rede Natura 2000). "*1. La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa con la gestión de un lugar Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se someterá, dentro de los procedimientos previstos en la presente ley, a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.»*"

Anexo IV (Contido do estudo ambiental estratéxico): "La información que deberá contener el estudio ambiental estratégico previsto en el artículo 20 será, como mínimo, la siguiente: (...) 4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000; (...)"

Anexo VI (Estudio de impacto ambiental e criterios técnicos): "1. Contenido. El estudio de impacto ambiental al que se refiere el artículo 35 deberá incluir al menos, los siguientes datos: (...) e) En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000, de conformidad con lo establecido en el artículo 35. (...) 5. Cuantificación y evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000. En el caso de espacios Red Natura 2000 se cuantificarán singularmente las variaciones en los elementos esenciales de los hábitats y especies que motivaron su designación (...)"

- A **Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2017, por el que se aprueban los criterios orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas** (BOE núm. 65, de 17 de marzo de 2017), no seu Anexo II (Listado de amenazas) inclúe explicitamente a *contaminación lumínica* dentro do apartado *H06 Exceso de energía (liberada al medio)*.
- A **Orden circular 36/2015 del Ministerio de Fomento sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles** (Rede de Estradas do Estado).

1.1.B. Normativa de ámbito europeo

Á hora de abordar os problemas derivados da contaminación luminosa nos espazos da Rede Natura 2000 cómpre asimesmo ter en conta outra normativa xeral de iluminación de ámbito europeo, entre a que se encontra:

- O **REGLAMENTO (CE) No 245/2009 DE LA COMISIÓN de 18 de marzo de 2009 por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias que**

puedan funcionar con dichas lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE do 24.3.2009), no que se define a «Contaminación lumínica» como a "suma de todos los efectos negativos de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto de la luz intrusa", indicando que "En las zonas en las que la contaminación lumínica constituye una preocupación, la proporción máxima de la luz emitida sobre el horizonte no es superior al 1 % para todas las clases de alumbrado de vías públicas y flujos luminosos." Cómpre salientar que esta última previsión quedou obsoleta co desenvolvemento da tecnoloxía LED que permite obter luminarias co 0% de fluxo emitido sobre o horizonte. Tamén *"Las luminarias están diseñadas de modo que se evite la emisión de luz intrusa en la máxima medida posible. Sin embargo, cualquier mejora de la luminaria destinada a reducir de la emisión de luz intrusa no va en detrimento de la eficiencia energética global de la instalación para la que se ha diseñado."* De novo, esta última cautela resulta actualmente innecesaria, pois coas tecnoloxías LED actualmente dispoñibles a redución da luz intrusa conleva necesariamente a mellora da eficiencia enerxética global da instalación.

- O estándar europeo **EN 13201:2015 Road lighting** (*Part 1: Selection of lighting classes; Part 2: Performance requirements; Part 3: Calculation of performance; Part 4: Methods of measuring lighting performance; Part 5: Energy performance indicators*) que establece os requerimentos básicos de iluminación das vías públicas.

1.1.C. Normativa de ámbito autonómico

A diferenza doutras comunidades autónomas, **Galicia** non conta todavía con lexislación específica relativa a contaminación luminosa. Porén, e dada a consideración actual da luz artificial en horario nocturno como **axente contaminante** con efectos negativos demostrados sobre o medio ambiente, resulta de aplicación toda a normativa de ámbito galego relacionada coa preservación dos hábitats.

Como referencia informativa, a **normativa de ámbito autonómico** sobre contaminación lumínica comprende actualmente as seguintes disposicións:

Andalucía

- *LEY 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental* (BOE núm. 190, de 9 de agosto de 2007).

- ACUERDO de 3 de agosto de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático (BOJA núm. 159, de 13 de agosto de 2010).
- DECRETO 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. (BOJA núm. 159 de 13 de agosto de 2010, ANULADO por STS 1714/2016).
- DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética (BOJA núm. 24, de 6 de febrero de 2012).
- DECRETO 75/2014, de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética (BOJA núm. 58, de 26 de marzo de 2014).

Canarias

- LEY 31/1998, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias.
- REAL DECRETO 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias (BOE núm. 96, de 21 de abril de 1992).
- REAL DECRETO 580/2017, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias (BOE núm. 156, de 1 de julio de 2017)

Cantabria

- LEY 6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica (BOE núm. 184, de 3 de agosto de 2006).
- DECRETO 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica (BOC núm. 165 de 26 de agosto de 2010).
- Corrección de errores al Decreto 48/2010 de 11 de agosto de 2010, por el que se aprueba el reglamento por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria 6/6006, de 9 de

junio de Prevención de la Contaminación Lumínica, publicado en BOC nº 165 de 26 de agosto de 2010 (BOC núm. 177 de 13 de septiembre de 2010)

Castilla y León

- *LEY 15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación (BOE núm. 317, de 30 de diciembre de 2010).*

Cataluña

- *LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (D.O.G.C. Núm. 3407, de 12.06.2001)*
- *DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (D.O.G.C. Núm. 6944, de 27.8.2015)*

Extremadura

- *LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura (BOE núm. 119, de 19 de mayo de 2015)*

Illas Baleares

- *LEY 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears (BOE núm. 123, de 24 de mayo de 2005).*

Navarra

- *LEY FORAL 10/2005, de 9 de noviembre, de ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno (BOE núm. 304, de 21 de diciembre de 2005).*
- *DECRETO FORAL 199/2007, de 17 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/2005, de 9 de noviembre, de ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno (Boletín Oficial de Navarra de 10 de octubre de 2007).*

1.2. Insuficiencia das previsións normativas

A normativa actualmente vixente relativa á iluminación exterior e á contaminación luminosa, cuxos principais elementos están descritos na sección precedente e cuxo cumprimento contribúe sen dúbida á mellora xeral das condicións medioambientais, é claramente insuficiente no que atinxe ao establecemento dos requisitos necesarios para o mantemento da calidade da noite nos espazos naturais en xeral e nos pertencentes á Rede Natura 2000 en particular. As principais deficiencias que, considerado no seu conxunto, presenta este corpo normativo son as seguintes:

- A normativa xeral sobre contaminación luminosa xurde como **complemento da lexislación sobre eficiencia enerxética** das instalacións de alumbrado, e presta atención preferente a este último aspecto, sen incluír, alén de importantes declaracións de intencións, previsións suficientes relativas á **redución da afectación medioambiental directa** (é dicir, aquela debida aos efectos propios da luz intrusa, e non aos efectos indirectos asociados á súa produción, como a emisión de gases de efecto invernadoiro asociados á xeración da electricidade utilizada nas lámpadas).
- Os límites de emisións e exposición están formulados exclusivamente en termos de magnitudes fotométricas relevantes para a visión humana, sen incluír información sobre os límites que deberían ser aplicados para os **sistemas visuais das especies a protexer**.
- A maior parte das normas existentes proveñen dunha **época anterior á implantación xeralizada das fontes LED**, que representan un cambio radical nas formas de producir e xestionar a luz artificial, así como nas súas características espectrais.
- En particular, o restritivo ámbito de aplicación do R.D. 1890/2008, **limitado a instalacións de máis de 1 kW de potencia instalada**, dificulta abordar de forma satisfactoria a problemática derivada da instalación de fontes LED en moitos concellos, así como a contaminación luminosa producida por moitas instalacións privadas que afectan aos espazos circundantes.
- No caso de Galicia, a **ausencia de lexislación autonómica específica** sobre este tema dificulta en grande medida a racionalización dos sistemas de alumbrado exterior e a diminución dos actuais niveis de contaminación luminosa.

2. CRITERIOS PARA A ILUMINACIÓN NOS ESPAZOS DA REDE NATURA 2000

2.1. Principios xerais de iluminación exterior nas zonas da Rede Natura 2000 e territorios adxacentes

A introdución de luz artificial no medio, especialmente en horario nocturno, é un importante factor de disrupción das condicións naturais da noite, elemento esencial para a correcta preservación da nosa biodiversidade. A existencia de núcleos emisores de luz dentro das zonas da Rede Natura 2000 así como na súa contorna dá lugar, necesariamente, a incrementos antropoxénicos dos niveis de iluminación por enriba dos valores esperados no medio natural.

Dúas son as magnitudes radiométricas relevantes para avaliar os efectos da luz artificial sobre o medio: a *radiancia espectral* L_λ (densidade de potencia por unidade de superficie, ángulo sólido e intervalo espectral en cada dirección de propagación), medida en unidades $\text{Wm}^{-2}\text{sr}^{-1}\text{nm}^{-1}$, e a *irradiancia espectral* E_λ (densidade de potencia por unidade de superficie e intervalo espectral sobre unha superficie orientada nunha dirección determinada), medida en $\text{Wm}^{-2}\text{nm}^{-1}$. Os efectos producidos por estas densidades de potencia radiada artificial sobre diversas especies e procesos biolóxicos poden estimarse se se coñecen os *espectros de acción* asociados a ditos procesos, mediante técnicas de cálculo estándar que consisten na avaliación da cantidade total de potencia contida dentro da banda espectral de interese. En particular, son de especial interese os efectos relativos á percepción visual. O rango espectral da visión humana abrangue aproximadamente desde os 380 nm até os 740 nm. Cando as magnitudes radiométricas radiancia e irradiancia se expresan en forma de valores integrados dentro da banda de sensibilidade espectral humana, $V(\lambda)$, o resultado son magnitudes fotométricas visuais (*luminancia*, medida en cd/m^2 e *iluminancia*, medida en lx, respectivamente). O rango espectral dos sistemas visuais do conxunto de especies animais e vexetais que habitan os espazos protexidos da Rede Natura 2000 exténdese alén do visible, incluíndo rexións do ultravioleta cercano por debaixo dos 340 nm e do infravermello alén dos 740 nm.

A distribución de radiancias permite avaliar o nivel de brillo da paisaxe que un sistema visual percibe en cada dirección de observación. No medio natural, sen presenza de fontes de luz de orixe antropoxénica, o brillo da paisaxe nocturna en cada dirección de mirada é debido en exclusiva ás fontes naturais, como a Lúa, estrelas individualmente resoltas, estrelas non resoltas que forman o chamado *fondo do ceo*, planetas do sistema solar, a Vía Láctea, a denominada *luz zodiacal* e o brillo natural da atmosfera causada pola excitación dos átomos e moléculas que a compoñen (*airglow*) debida á radiación de orixe solar e cósmica. A distribución do brillo natural do ceo ao longo da bóveda celeste é un importante factor para a orientación en desprazamentos locais e migracións de moitas especies. Cómpre

salientar que, excepto pola atenuación debida á absorción e o espaxamento da radiación provocados polas moléculas e aerosois da atmosfera, a radiancia é unha magnitude que non varía ao longo do camiño de propagación dun raio de luz. O brillo das fontes puntuais (farois, luminarias, etc) dos sistemas de alumbrado artificial é aproximadamente da mesma orde de magnitude visto desde o núcleo habitado que os contén que visto desde un espazo natural protexido situado a distancias de varios km del.

A distribución de irradiancias, particularmente sobre a superficie do terreo, é importante para todos aqueles procesos que dependen dos valores da densidade superficial de enerxía con independencia -dentro de certos límites- da dirección da que esta proceda. Un exemplo típico é a actividade fotosintética. Por outra banda, se a superficie é Lambertiana, é dicir, de brillo independente da dirección na que a observemos, o coñecemento da irradiancia espectral incidente na mesma e da reflectancia espectral dos materiais que a compoñen permite de forma sinxela calcular a radiancia espectral que emite. Esta mesma técnica permite calcular o contraste de luz entre un individuo e o seu entorno, chave da súa visibilidade, o que é relevante para o estudo das modificacións que na dinámica predador-presa pode causar a luz artificial intrusa no medio.

Os valores típicos destas magnitudes no medio natural están recollidos, a efectos meramente orientativos, nas Táboas 1 e 2. Cómpre ter en conta que a súa variabilidade é alta, dependendo do instante preciso no que se avalíen, dado que moitos dos fenómenos que os producen non emiten radiación de forma constante. O exemplo máis notable son as importantes variacións de iluminación asociadas ao ciclo mensual da Lúa.

Táboa 1: Valores aproximados de iluminancia en condicións típicas

Iluminancia (lx)	Superficies iluminadas por:
1.0 x 10 ⁻⁵	Luz da estrela Sirio
1.0 x 10 ⁻⁴	Luz das estrelas nunha noite cuberta
1.4 x 10 ⁻⁴	Venus, no seu momento máis brillante
0.0002	Luz das estrelas, soamente
0.002	Luz das estrelas + <i>airglow</i> nunha noite despexada e sen Lúa
0.27	Lúa chea nunha noite despexada (valor máximo)
1	Momento máis escuro do crepúsculo (ceo despexado)
100	Día moi escuro, co ceo cuberto
320–500	Iluminación típica de oficinas
400	Luz do mencer ou solpor nun día despexado
1000	Ceo cuberto; Iluminación dun estudio de TV
10000–25000	Ceo dun día despexado
32000–130000	Luz solar directa

Fonte: P. Schlyter <http://www.stjarnhimlen.se/comp/radfaq.html>

Táboa 2: Valores aproximados de luminancia en condicións típicas

Luminancia (cd/m²)	Fonte de luz:
0.000003	Umbral de visión
0.0001	Luz do ceo (no horizonte) nunha noite cuberta e sen Lúa
0.001	Luz do ceo (no horizonte) nunha noite despexada e sen Lúa
0.005	<i>Umbral escotópico/mesópico</i>
0.01	Ceo iluminado por unha Lúa brillante (no horizonte)
0.1	Ceo despexado 30 minutos despois do solpor, no horizonte
1	Ceo despexado 15 minutos despois do solpor, no horizonte
5	<i>Umbral mesópico/fotópico</i>
50	Papel branco iluminado por unha lámpada
100	Ceo completamente cuberto (no horizonte)
1000	Ceo anubrado típico (no horizonte)
2500	Superficie da Lúa
10000	Ceo dun día despexado (no horizonte)
12000	Lámpada fluorescente
35000	Nube nun día soleado
600000	Disco do Sol no amencer e solpor
700000	Zona emisora de luz dunha lámpada de vapor de sodio
8.0x10 ⁶	Filamento dunha lámpada incandescente
3.0x10 ⁹	Disco do Sol a mediodía

Fonte: P. Schlyter <http://www.stjarnhimlen.se/comp/radfaq.html>, et al.

CRITERIOS XERAIS

Á hora de xestionar os efectos negativos da iluminación de orixe artificial que afecta aos espazos protexidos incluídos na Rede Natura 2000 cómpre ter en conta os seguintes criterios xerais:

- A luz de orixe artificial intrusa en espazos naturais actúa sobre eles con moitas das características típicas dun **axente contaminante** clásico: dependendo da súa concentración e propiedades (particularmente, da súa distribución espectral) pode dar lugar a procesos de disrupción do metabolismo, alimentación, desprazamentos, reprodución, desprazamentos e migracións a nivel de individuos, poboacións e ecosistemas.
- É particularmente notable a presenza de luz intrusa en espazos que deberían manterse escuros de forma natural, cando estes se atopan na vecindade de núcleos iluminados. Dependendo do nivel de emisións destes núcleos, a afectación pode producirse a distancias que poden superar os 100 km. A intervención sobre as fontes

de luz é necesaria **non soamente no territorio estrito das zonas incluídas na Rede Natura 2000** senón **na súa contorna ampla**.

- Ao igual que sucede con outros axentes contaminantes, é necesario establecer os **niveis máximos asumibles** de emisións luminosas, así como de exposición a eles no medio natural.
- Existe unha gran cantidade de información científica relevante para avaliar os efectos da luz artificial intrusa en multitude de procesos biolóxicos a nivel de individuos e comunidades. O coñecemento científico requirido para ter unha visión completa da incidencia negativa da luz intrusa sobre o medio natural, incluíndo a existencia ou non de umbrais (limiares) de exposición, as dinámicas complexas e os efectos non lineares derivados da interrelación de diferentes procesos disruptores, porén, aínda non está dispoñible. A importancia dos efectos xa coñecidos fai aconsellable adoptar unha actitude de prudente aplicación do principio de precaución, tendente a **minimizar no maior grao posible a presenza de luz artificial intrusa no medio natural**.
- Os niveis máximos de intrusión permitidos deben idealmente expresarse en termos de **umbrais de detección de contraste** das especies afectadas e dos umbrais relevantes dos diferentes procesos biolóxicos que se desexan conservar.
- A instalación e xestión dos sistemas de alumbrado artificial con incidencia no exterior, públicos e privados, debe realizarse consonte aos seguintes principios, amplamente consensuados pola comunidade científica:
 - Iluminar soamente aqueles **espazos que sexa necesario iluminar**, impedindo a emisión de luz en direccións nas que esta non é necesaria.
 - Iluminar soamente **naquelas franxas horarias** nas que a luz artificial sexa estritamente necesaria, evitando ter en servizo sistemas de alumbrado durante períodos de tempo nos que non hai ningún uso humano que razoablemente os precise, e utilizando de forma habitual **sistemas de regulación horaria** que permitan reducir a intensidade da luz nas horas centrais da noite.
 - Iluminar con **niveis de luz suficientes** para o fin perseguido, utilizando os niveis mínimos requiridos desde o punto de vista da ergonómia visual e sen sobreiluminar en ningún caso.
 - Iluminar con luz de **distribución espectral adecuada**, evitando en horas nocturnas a radiación con compoñentes na banda de longuras de onda curtas do espectro óptico (do azul ao ultravioleta).
- Dada a elevada radiancia das lámpadas contidas nas luminarias de alumbrado público e nas fontes de uso privado, un criterio esencial de deseño, instalación e mantemento das mesmas é **que a superficie emisora de luz das lámpadas non sexa**

visible en ningún caso desde os espazos protexidos. Este requisito, que é tecnicamente realizable cos medios actualmente dispoñibles e que permite diminuír de forma notable a intrusión luminosa neses espazos é, ademais, moi sinxelo de verificar mediante tarefas de simple inspección visual.

2.2. Niveis de iluminación de referencia para as zonas da Rede Natura 2000 de Galicia

- Os niveis específicos de iluminación nas áreas non urbanas das zonas da Rede Natura 2000 de Galicia, con independencia da tipoloxía e potencia das fontes artificiais de luz que os producen, **non deben sobrepasar en ningún caso** os establecidos na ITC-EA-03 do R.D. 1890/2008 para as zonas clasificadas como E1 *Observatorios astronómicos y parques naturales*.
- A radiación emitida polas lámpadas de alumbrado que se utilicen nas zonas da Rede Natura 2000 de Galicia e afecten a espazos exteriores debe conter niveis de potencia na banda azul do espectro **iguais ou inferiores aos emitidos por unha lámpada de vapor de sodio de alta presión** de igual fluxo luminoso fotópico (medido en lm).
- A temperatura de color correlacionada (CCT) da luz emitida polas luminarias que afecten a espazos exteriores (alumbrado público e privado, vial, ornamental, comercial, industrial ou funcional específico, salvo as excepcións legalmente obrigadas) **non debe en ningún caso superar os 3.000 K, sendo recomendable o uso de temperaturas de color no rango dos 2.200-2.700 K.**
- Garantírase en particular que a **radiancia directa** procedente das luminarias instaladas en zonas da Rede Natura 2000 de Galicia emitida na dirección de calquera espazo natural situado fóra das áreas estritamente urbanizadas sexa **inferior a 0.000003 cd/m².**

3. NECESIDADES

A preservación dos espazos protexidos incluídos na Rede Natura 2000 de Galicia en relación aos efectos negativos da intrusión de luz artificial, e a recuperación progresiva dos espazos actualmente degradados, require mellorar o actual soporte normativo, técnico e de seguimento e control. Entre as necesidades detectadas figuran as seguintes:

3.1. Soporte normativo

- Faise necesario contar con normativa legal de rango suficiente que especifique os **niveis máximos permisibles de exposición do medio natural á luz de orixe artificial** (entendendo 'luz' neste contexto como radiación electromagnética en banda óptica, é dicir, incluíndo o ultravioleta e o infravermello cercano), elaborada con criterios de afectación medioambiental e non exclusivamente referida a consumos enerxéticos ou magnitudes fotométricas relevantes para a visión humana.
- Dado que a concreción normativa das instalacións de alumbrado público exterior é de competencia municipal, é recomendable elaborar **modelos de ordenanzas municipais** que incorporen elementos protectores do medio ambiente, e promover a súa adopción por parte dos concellos con territorio comprendido nas zonas da Rede Natura 2000 ou na súa área de influencia.
- Semella necesario incorporar explicitamente nos preceptivos informes de **avaliación de impacto ambiental** a análise dos efectos disruptores producidos polas instalacións emisoras de luz artificial en horario nocturno no medio natural.

3.2. Soporte técnico

- Precísase contar con **Guías Técnicas de Aplicación** que desenvolvan as posibilidades que ofrece a tecnoloxía actualmente dispoñible para o deseño, instalación e posta en funcionamento de sistemas de iluminación exterior medioambientalmente sostibles.
- Precísase asimesmo contar cunha **Guía Técnica para a emisión de informes de Avaliación de Impacto Ambiental** das instalacións de alumbrado artificial.

3.3. Seguimento e control

- Cómpre establecer mecanismos de **monitorización en tempo real e seguimento a longo prazo** dos niveis de exposición á luz artificial dos espazos protexidos da Rede Natura 2000 (ver documento sobre sistemas de monitorización).

- Unha carencia detectada na posta en práctica da normativa actual sobre instalacións de alumbrado exterior e de redución da contaminación luminosa a elas asociada é a inexistencia dun **mecanismo eficaz para a inspección de instalacións**, tarefa que sobrepasa as posibilidades técnicas e de persoal da maioría de concellos de Galicia. Un servizo técnico de apoio razoablemente dimensionado pode contribuír a paliar esta carencia.
- Complementando o punto anterior, o establecemento de criterios de sostibilidade medioambiental na normativa que rexe os sistemas de alumbrado exterior faría aconsellable contar cun **Servizo de Certificación de compoñentes e instalacións de iluminación**, proporcionado por laboratorios públicos de referencia acreditados en materia de radiometría e fotometría.

4. TECNOLOXÍAS DISPOÑIBLES PARA A ILUMINACIÓN NOS ESPAZOS DA REDE NATURA 2000.

As tecnoloxías para a produción de luz artificial teñen unha longa e rica historia evolutiva. Unha evolución caracterizada por ser de *equilibrio intermitente (punctuated equilibrium)*, na que longos períodos de estabilidade nas técnicas e produtos alternan con períodos de cambio acelerado que dan lugar a novos modelos e estratexias de iluminación. Vivimos actualmente nun deses períodos de cambio acelerado, no que se está a proceder á substitución masiva das tradicionais lámpadas de descarga de gas (vapor de sodio de alta presión, haloxenuros metálicos...) por fontes de emisión de estado sólido (*solid-state lighting*), principalmente diodos emisores de luz (*Light-emitting diodes*, LED). Estas novas fontes, moito máis flexibles que as anteriores para responder a unha gran variedade de necesidades de iluminación, abren grandes posibilidades para iluminar de forma respectuosa contribuindo a preservar de forma eficaz a calidade do medio natural nocturno, evitando a fragmentación de hábitats e conservando a biodiversidade a el asociada. Porén, esa mesma flexibilidade pode dar lugar a unha gran variedade de usos inadecuados que empeoren a situación previamente existente.

Non existindo en Galicia tradición de uso de tecnoloxías de **combustión** para a iluminación urbana (a diferenza do que ocorre en capitais centroeuropeas como Berlín) e tendo sido retiradas do mercado as lámpadas baseadas en **tecnoloxía incandescente clásica** (proceso actualmente en curso para as lámpadas **incandescentes halóxenas**), as principais tecnoloxías actualmente dispoñibles para iluminación en exteriores son as seguintes:

4.1. LÁMPADAS DE DESCARGA DE GAS

- **Fluorescentes (FL)**

Baseadas na emisión en liñas discretas do vapor de Hg, con posterior reemisión en banda ancha obtida mediante recubrimentos fluorescentes para acadar distribucións con temperaturas de color típicas entre 3.000 e 6.500 K, eficacias luminosas típicas no rango 40-90 lm/W e índices de reprodución cromática no rango 80-90. Residualmente utilizadas para propósitos de iluminación exterior en Galicia, e non recomendables para o seu uso nas zonas da Rede Natura 2000 debido ao seu elevado contido relativo de radiación na banda de longuras de onda curtas do espectro visible.

- **Haloxenuros metálicos (HM)**

Baseadas na emisión do Hg en combinación con diversos tipos de ioduros metálicos. Temperaturas de color típicas entre 3.000 e 6.000 K, con eficacias luminosas no rango 60-100 lm/W e índices de reprodución cromática no rango 65-85. Amplamente utilizadas en Galicia para propósitos de iluminación exterior con luz de tonalidade

branca. Non recomendables para o seu uso nas zonas da Rede Natura 2000 se a CCT supera ou iguala os 3.000 K, debido ao seu elevado contido relativo de radiación na banda de longuras de onda curtas do espectro visible.

- **Vapor de sodio de alta presión (VSAP)**

Baseadas na emisión do vapor de sodio, con compoñentes adicionais para obter un espectro mixto centrado na rexión amarela-laranxa do espectro visible. Temperaturas de cor entre 1.900 e 2.200 K, con eficacias luminosas de máis de 100 lm/W e índices de reprodución cromática no rango 25-70. Amplamente utilizadas para propósitos de iluminación exterior, principalmente vial, en Galicia. Comparativamente coas lámpadas descritas máis arriba provocan unha menor afectación medioambiental global, e están indicadas polo RD 1890/2008 como tecnoloxía de elección para zonas E1.

4.2. LÁMPADAS DE ESTADO SÓLIDO

- **LED con conversión baseada en fósforos (pc-LED)**

Son lámpadas de semiconductor baseadas nun LED cun estreito pico de emisión en azul (centrado nos 440-460 nm) recuberto dunha capa de material que reemite nun continuo centrado na rexión amarela do espectro (en torno aos 580-630 nm) dando como resultado luz branca de diferente temperatura correlacionada de color (a CCT diminúe ao aumentar o grosor do recubrimento) e con eficacias superiores aos 100 lm/W. A tendencia xeral actual nos concellos galegos é instalar pc-LED de elevada CCT (~4000 K), en contra das máis recentes recomendacións consensuadas pola comunidade científica en base a criterios de incidencia medioambiental, potenciais riscos para a saúde pública e incremento directo do brillo do ceo, coa perda dos seus valores culturais. Existen no mercado pc-LED de eficiencia satisfactoria e elevados índices de reprodución cromática con temperaturas de cor no rango 2.700-3.000 K que poderían ser aceptables para uso en zonas urbanas da Rede Natura 2000 de Galicia nas que haxa motivos particulares que xustifiquen a instalación de lámpadas con estes valores de CCT. En calquera caso, a tendencia a instalar lámpadas de máis de 3.000 K debería ser interrompida canto antes.

- **LED PC Ámbar (PCA)**

Os LED PC Ámbar son un tipo particular de pc-LED con emisión case nula por debaixo dos 500 nm, evitando así radiar na zona do espectro visible que maiores consecuencias globais ten sobre o medio ambiente, de acordo cos resultados das últimas investigacións científicas. Presentan, na práctica, un único e ancho pico de reemisión centrado na rexión dos 600 nm (semianchura espectral a metade de altura *HWHM* 80 nm). As eficacias luminosa típicas están no intervalo 80-100 lm/W e as CCT están no rango dos 1.800-2.200 K. Este tipo de LED está sendo progresivamente

instalado en substitución das lámpadas de vapor de sodio en numerosos lugares da Península así como nas Illas Canarias, sendo una das lámpadas de elección nas áreas protexidas pola "Lei do Ceo" de Canarias (*LEY 31/1998, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias*). Semella a solución máis recomendable para aplicacións de alumbrado vial nas zonas incluídas na Rede Natura 2000 de Galicia e nos concellos da súa contorna.

- **LED Ámbar (LA)**

Os LED Ámbar son LED case monocromáticos, con pico de emisión centrado arredor dos 600 nm pero cunha banda espectral moito máis estreita (~ 20 nm *HWHM*) que os PC Ámbar. A súa eficacia luminosa é da orde dos 40-60 lm/W, habendo algúns modelos de eficacia superior. O seu uso é recomendable para aplicacións puntuais en zonas especialmente protexidas nas que non deba haber iluminación con carácter xeral.

- **pc-LED filtrados (PCF)**

Distribucións espectrais de baixa CCT (arredor dos 2.200 K) poden obterse tamén en base a pc-LED de maiores CCT aos que se lles adapta un filtro de corte das longuras de onda da rexión azul do espectro. Este tipo de LED están tendo asimesmo certo uso en diversas instalacións de alumbrado público. Supoñen unha solución de características razoablemente equivalentes á dos LED PC Ámbar.

- **LED RGB (RGB)**

Son LED tricromáticos que permiten o control independente de cada unha das tres canles espectrais RGB fornecendo así iluminación de color 'á carta'. Son amplamente utilizados en aplicacións de alumbrado ornamental, especialmente de fachadas de edificios de alto valor patrimonial. A súa incidencia medioambiental é alta e non parece haber razóns que xustifiquen o seu uso, sendo recomendable a súa exclusión das áreas da Rede Natura 2000 de Galicia (excepto en aplicacións puntuais nas que o fluxo radiante na canle B sexa residual).

- **BOP**

Os BOP (*Base Of Plasma*) son polímeros electroluminiscentes de recente incorporación ao mercado, con CCT entre 1.900 y 5.500 K e elevados índices de reprodución cromática (>70 para CCT 1.900 K). Presentan unha elevada eficacia luminosa, superior en certos casos á dos LED equivalentes, e se lles supón unha longa duración debido á súa elevada capacidade de disipación de calor. O seu pequeno tamaño permite, como no caso dos LED, un adecuado redireccionamento óptico da radiación para conseguir un maior factor de utilización (é dicir, para verter menos luz fóra da área que efectivamente se desexa iluminar). Na súa variante de baixa CCT

(~2.000 K) poden ser unha lámpada recomendable para uso xeral nas zonas da Rede Natura 2000 de Galicia.

4.3. PROPOSTA DE TECNOLOXÍAS RECOMENDABLES PARA A PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE NAS ZONAS DA REDE NATURA 2000 DE GALICIA

Taboa 3. Proposta de tecnoloxías recomendables para a protección do medio ambiente nas zonas da Rede Natura 2000 de Galicia (de 0: *non apropiada* a 3: *apropiada*)

	FL	HM	VSAP	pc-LED	PCA	LA	PCF	RGB	BOP
Zonas Urbanas	0	1 < 3000K	3	2 < 3000K	3	2	3	0	3 <2700 K
Zonas Rurais	0	1 < 3000K	2	1 < 3000K	3	3	3	0	3 <2700 K
Estradas (*)	0	1 < 3000K	2	1 < 3000K	3	1	3	0	3 <2700 K

5. TECNOLOXÍAS E PROCEDEMENTOS PARA A MONITORIZACIÓN E SEGUIMENTO DA CONTAMINACIÓN LUMINOSA NOS ESPAZOS DA REDE NATURA 2000.

O seguimento da contaminación luminosa nos espazos da Rede Natura 2000 de Galicia, no seu nivel máis básico, debe contemplar a monitorización da **evolución do brillo antropoxénico do ceo**, a monitorización da **evolución das emisións das fontes contaminantes** e o uso de **modelos predictivos** para a toma de decisións relativas aos sistemas de alumbrado exterior.

5.1. MONITORIZACIÓN DO BRILLO DO CEO

A variable máis utilizada para a monitorización e seguimento das perturbacións da escuridade natural da noite é o brillo antropoxénico do ceo (*anthropogenic skyglow*), producido pola dispersión (*scattering*) nas moléculas e aerosois da atmosfera da luz emitida polas fontes artificiais. O brillo antropoxénico pode calcularse a partir do brillo total medido coa axuda de diversos instrumentos, restándolle o brillo natural do ceo que se pode coñecer para cada localización e momento de medida mediante o uso de modelos numéricos adecuados. As principais tecnoloxías actualmente dispoñibles para a medida do brillo do ceo son:

1. Sensores de medida de **radiancia de banda espectral ancha e campo de visión moderado**, como o SQM [1-10], ou o TESS [11].

SQM (Unihedron, Canadá): É un medidor de radiancia de baixo custo baseado nun conversor irradiancia-frecuencia TAOS TSL237S. O medidor conta cun filtro HOYA CM-500 (BG39). A banda espectral resultante é algo máis ancha que a visible na rexión de longuras de onda curtas do espectro, constituíndo en por si unha banda fotométrica propia. O campo visual é de 20° (anchura total a metade de altura, *FWHM*). A súa sensibilidade chega até as 100 $\mu\text{cd}/\text{m}^2$ (22.5 magnitudes por segundo de arco ao cadrado, *mpsas*, na banda SQM) e tanto a precisión como a reproducibilidade das medidas son da orde do 10% (0.1 *mpsas*). Diferentes modelos permiten a conexión via USB, Ethernet ou RS232. Existe asimesmo a posibilidade de contaren con data-logger interno. Os modelos SQM-LR con porto RS232 son os que están actualmente instalados en 14 estacións

automáticas de **MeteoGalicia**, formando a Rede Galega de Medida do Brillo do Ceo Nocturno (<http://www.meteogalicia.gal/Caire/brillodoceo.action>). O prezo actual orientativo por unidade está no rango dos 200-300 Eur, dependendo do modelo.

TESS (STARS4ALL, EU): é un dispositivo desenvolvido polo proxecto europeo STARS4ALL baseado no mesmo sensor TAOS TSL237S que utiliza o SQM. O TESS ten unha banda espectral máis ancha que a do SQM na rexión de longuras de onda longas do espectro visible, debido ao uso dun filtro dicróico de diferente paso de banda que o do SQM. O campo visual é semellante ao do SQM. Posúe un detector adicional de infravermello, para detectar a presenza de nubes, e está equipado de forma nativa con conectividade WiFi para transmitir as medidas a bancos de datos de información científica. O prezo por unidade é inferior ao do SQM.

2. Sistemas de medida da **radiancia hemisférica** por medio de imaxes *all-sky* obtidas con detectores CCD ou CMOS, con **elevada resolución angular** e **moderada capacidade multiespectral**, como o ASTMON (en bandas fotométricas de Johnson-Cousins) [12-14], as cámaras all-sky DSLR calibradas (en bandas fotométricas RGB) [15-17] ou as cámaras de mosaico [18-19].

ASTMON: O *All-Sky Transmission Monitor* (ASTMON) é unha cámara CCD de campo hemisférico equipada con filtros fotométricos estándar B, V, R de Johnson-Cousins. Permite obter a distribución hemisférica de brillo do ceo nesas bandas, ao tempo que estima a cobertura nubosa e mide a extinción atmosférica. A precisión da medida do brillo do ceo en cada pixel é da orde do 2%-15%, dependendo da banda. O ASTMON realiza fotometría astronómica clásica de forma totalmente automatizada. Existen varias versións para instalación fixa ou portátil. O prezo actual da versión máis completa está no rango dos 10-20 kEur.

Cámaras all-sky DSLR: Son cámaras dixitais réflex (DSLR) comerciais convencionais equipadas con obxectivos hemisféricos all-sky (focais típicas 4-8 mm). Permiten obter unha imaxe da distribución de radiancia do ceo con elevada resolución angular, nas bandas R, G e B. As imaxes gardadas en formato raw son procesadas posteriormente mediante software específico. Permiten obter precisións mellores dun 10% na determinación da radiancia. O prezo actual está no entorno dos 1.500-2.000 Eur, dependendo dos modelos.

Cámaras de mosaico: As cámaras de mosaico, desenvolvidas polo *U.S. National Parks Service* para o estudo da contaminación luminosa en espazos protexidos, son cámaras convencionais equipadas con obxectivos estándar (~50 mm) instaladas en monturas altacimutais que permiten un mapeado do conxunto do ceo mediante a toma de imaxes sucesivas en diferentes direccións con certo grao de solapamento, e a súa posterior combinación. Teñen unha resolución angular mellor que a das cámaras all-sky DSLR pero precisan dunha montura máis cara e requiren un procesado máis complexo das imaxes para obter o produto final (mapa de brillo do ceo). Dado o seu carácter secuencial, necesitan tamén un maior tempo de operación para obter a imaxe completa do hemisferio celeste situado sobre o observador. O prezo actual estimado, con cámara DSLR comercial, está no rango dos 3.000-4.000 Eur.

3. Sistemas **espectrométricos** de **baixa resolución angular** e **alta resolución espectral**, como o SAND [20].

SAND: O *Spectrometer for Aerosol Night Detection* (SAND) é un espectrómetro de funcionamento autónomo especificamente deseñado para a medida do espectro do ceo nocturno, incluíndo a súa compoñente artificial. É un espectrómetro clásico con detector CCD, rango espectral 400-720 nm e resolución ~2nm. Prezo orientativo actual: no entorno dos 4.000-5.000 Eur.

4. Procedementos baseados na **observación visual**: O nivel de brillo do ceo pode determinarse de forma relativamente precisa mediante observacións visuais nocturnas do ceo estrelado efectuadas por persoas que non requiren contar cun elevado nivel de entreno previo. Este método ten o seu alicerce no feito de que o sistema visual humano é quen de percibir unha estrela contra o fondo que a rodea sempre que o seu contraste de luminancias supere un valor limiar preestablecido. Para ver estrelas moi febles precísanse pois ceos moi escuros. Estimando visualmente o número de estrelas que se ven nunha pequena rexión do ceo é posible, mediante o uso de táboas adecuadas, coñecer cal é o brillo deste. Os procedementos habituais consisten no conteo explícito de estrelas en rexións celestes de pequena dimensión angular ou ben na comparación de varios mapas padrón do ceo (en orde de escuridade crecente) co ceo que se ve desde o lugar no que se encontra o observador. A participación nestas actividades de grupos numerosos de observadores, sen intercambio de información entre eles, permite obter boas estimacións de brillo do ceo promediando valores e reducindo así a variabilidade interpersoal. Este tipo de campañas de observación préstanse moi ben á súa realización mediante voluntariado medioambiental ou científico. Materiais de

apoio para estas campañas poden atoparse nos sitios web de **Globe at Night** [21] (tamén en galego) e da **International Meteor Organization** [22].

5.2. MONITORIZACIÓN DE FONTES DE LUZ CONTAMINANTES

A análise da estrutura espacial das **fontes de luz contaminantes** e das súas características detalladas pode facerse mediante un ou varios dos seguintes métodos:

- A análise das emisións terrestres rexistradas polo radiómetro VIIRS-DNB instalado a bordo do satélite Suomi-NPP [23-28], na banda pancromática 500-900 nm, subministradas como imaxes con resolución espacial de 15 segundos de arco,
- A análise das series históricas de emisións, de calidade máis limitada, proporcionadas polo sensor OLS do programa DMSP [29-33],
- A análise das imaxes nocturnas da Terra obtidas con cámaras DSLR (RGB) polas tripulacións da Estación Espacial Internacional (ISS) dentro do programa *Crew Earth Observation* [34-37],
- A análise de imaxes hiperespectrais obtidas desde aeronaves ou desde terra [38-45],
- O censo detallado de fontes de luz presentes na zona protexida e na súa contorna, elaborado en base aos inventarios municipais ou mediante inspeccións directas nas zonas en que isto sexa factible.

5.3. MODELOS PREDITIVOS

Os modelos predictivos da contaminación luminosa son modelos físicos de dispersión sinxela ou múltiple da luz de orixe artificial na atmosfera terrestre. A súa utilidade deriva do feito de que permiten relacionar as emisións de luz cos niveis de contaminación luminosa observados [46-61], facendo posible así avaliar a eficacia de diversas medidas correctoras que se poden levar a cabo nas fontes de luz (por exemplo, a modificación dos seus niveis de emisión a partir de certa hora da noite. cambios na distribución direccional da súa radiancia, cambios no espectro, etc.)

5.4. PROPOSTAS PARA A MONITORIZACION DOS NIVEIS DE CONTAMINACIÓN LUMINOSA NOS ESPAZOS DA REDE NATURA 2000 DE GALICIA

Desde unha perspectiva de sustentabilidade e baixo custo, a monitorización e seguimento dos niveis de contaminación luminosa nos espazos protexidos da Rede Natura 2000 de Galicia pode artellarse nunha primeira fase en torno ás seguintes actuacións:

- 1) A **instalación de detectores SQM/TESS** de medida de brillo cenital do ceo en todas aquelas zonas da Rede Natura 2000 de Galicia que aínda non dispoñen deles, aproveitando infraestruturas xa existentes.
- 2) A realización periódica de **campañas de medida con cámaras all-sky DSLR** comerciais calibradas, de baixo custo, para estudar con alta resolución angular e moderada capacidade multiespectral a evolución do brillo do ceo.
- 3) A realización periódica de **campañas de observación visual** do brillo do ceo nocturno, podendo artellarse **iniciativas de voluntariado medioambiental** en torno ás mesmas.
- 4) O seguimento mensual das emisións de luz contaminantes mediante a **análise dos datos obtidos co radiómetro VIIRS-DNB** a bordo do satélite Suomi NPP, dispoñibles en dominio público.
- 5) A solicitude ao *Crew Earth Observation Program* da **Estación Espacial Internacional** da toma periódica de imaxes RGB dos espazos da Rede Natura 2000 de Galicia, sen custo para a Administración galega.
- 6) A elaboración e validación dun modelo de cálculo eficaz e de baixos requerimentos computacionais para a **predición dos resultados** das diversas medidas que se poden adoptar para intervir sobre as fontes da contaminación luminosa no territorio da Rede Natura 2000 e a súa contorna.

6. REFERENCIAS

1. Andreas Hänel, Thomas Posch, Salvador J. Ribas, Martin Aubée, Dan Duriscoe, Andreas Jechow, Zoltán Kollath, Dorien E. Lolkema, Chadwick Moore, Norbert Schmidt, Henk Spoelstra, Günther Wuchterl, Christopher C.M. Kyba, Measuring night sky brightness: methods and challenges, *Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer* 205 (2018) 278–290.
2. Cinzano, P.A., "Night Sky Photometry with Sky Quality Meter". ISTIL Internal Report n. 9, v.1.4, ISTIL, Thiene, Italia (2005). disponible en http://unihedron.com/projects/darksky/sqmreport_v1p4.pdf
3. Sánchez de Miguel A, 2015, PhD Thesis : Spatial, Temporal and Spectral Variation of Light pollution and its sources: Methodology and Resources. Universidad Complutense de Madrid. https://www.researchgate.net/publication/304212932_Spatial_Temporal_and_Spectral_Variation_of_Light_pollution_and_its_sources_Methodology_and_Resources. Dirigida por J. Zamorano y J. Gallego.
4. Pravettoni M, Strepparava D, Cereghetti N, Klett S, Andretta M, Steiger M. 2016 Indoor calibration of Sky Quality Meters: Linearity, spectral responsivity and uncertainty analysis. *Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer* 181, 74–86.
5. J. Zamorano, A. Sánchez de Miguel, F. Ocaña, B. Pila-Díez, J. Gómez Castaño, S. Pascual, C. Tapia, J. Gallego, A. Fernández, M. Nievas, "Testing sky brightness models against radial dependency: A dense two dimensional survey around the city of Madrid, Spain" (2016) *JQSRT* september 2016 p52-66 doi:10.1016/j.jqsrt.2016.02.029
6. Puschnig J, Posch T, Uttenthaler S. 2014 Night sky photometry and spectroscopy performed at the Vienna University Observatory. *Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer* 139, 64–75.
7. Puschnig J, Schwöpe A, Posch T, Schwarz R. 2014 The night sky brightness at Potsdam-Babelsberg including overcast and moonlit conditions. *Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer* 139, 76–81.
8. Ribas SJ, Caracterització de la contaminació lumínica en zones protegides i urbanes, PhD. Thesis, Universitat de Barcelona, 2016.
9. Pun, C.S.J. and So, C.W., Report of A Survey of Light Pollution in Hong Kong (ECF Project ID: 2007-01) Department of Physics, The University of Hong Kong (2008). Disponible en http://nightsky.physics.hku.hk/ECF_2007_01_Final_Report.pdf
10. A. Sánchez de Miguel, M. Aubé, J. Zamorano, M. Kocifaj, J. Roby, C. Tapia, Sky Quality Meter measurements in a colour changing world", *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 467, 2966–2979 (2017) DOI: <https://doi.org/10.1093/mnras/stx145>.
11. Jaime Zamorano, Cristóbal García, Rafael González, Carlos Tapia, Alejandro Sánchez de Miguel, Sergio Pascual, Jesús Gallego, Esteban González, Pablo Picazo, Jaime Izquierdo, Mireia Nievas, Lucía García, Oscar Corcho, and The STARS4ALL consortium, STARS4ALL Night Sky Brightness Photometer, *International Journal of Sustainable Lighting* 35 (2016) 49-54 <http://doi.org/10.22644/ijsl.2016.35.1.049>
12. Aceituno J, Sánchez SF, Aceituno FJ, Galadí-Enríquez D, Negro JJ, Soriguer RC, Sánchez-Gómez G. 2001 An All-Sky Transmission Monitor: ASTMON. *Publ. Astron. Soc. Pac.* 123, 1076–1086

13. Sánchez, S. F.; Aceituno, J.; Thiele, U.; Pérez-Ramírez, D.; Alves, J., "The Night Sky at the Calar Alto Observatory." *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, Volume 119, pp. 1186-1200 (2006).
14. Bessell MS, 1979, UBVRi photometry II: The Cousins VRI system, its temperature and absolute flux calibration, and relevance for two-dimensional photometry. *Publ. Astron. Soc. Pac.* 91:589–607.
15. Rabaza O, Galadí-Enríquez D, Espín-Estrella A, Aznar-Dols F. 2010 All-Sky brightness monitoring of light pollution with astronomical methods. *Journal of Environmental Management* 91, 1278e1287.
16. Jechow, A., Kolláth, Z., Ribas, S.J. et al, Imaging and mapping the impact of clouds on skyglow with all-sky photometry. *Scientific Reports* 7(1):6741 (2017).
17. Zotti, G. "Measuring Light Pollution with a Calibrated High Dynamic Range All-Sky Image Acquisition System," en *DARKSKY 2007: 7th European Symposium for the Protection of the Night Sky*, 5-6 October 2007, Bled, Slovenia.
18. Duriscoe, D.M., Luginbuhl, C.B., Moore, C.A., "Measuring Night-Sky Brightness with a Wide-Field CCD Camera 2007." *Publ. Astron. Soc. Pac.* 119, pp. 192-213, (2007).
19. Duriscoe DM . Photometric indicators of visual night sky quality derived from all-sky brightness maps. *J Quant Spectrosc Radiat Transf* 2016;181:33–45 .
20. Aubé, M., Kocifaj, M., Zamorano, J., Solano Lamphar, H.A., Sánchez de Miguel, A., 2016. The spectral amplification effect of clouds to the night sky radiance in Madrid. *Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer* 181, 11–23.
21. <https://www.globeatnight.org/>
22. <https://www.imo.net/observations/methods/visual-observation/major/observation/#Im>
23. NASA, 2017, https://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/main/index.html
24. NASA, 2017, https://www.ngdc.noaa.gov/eog/viirs/download_dnb_composites.html
25. Elvidge C, Baugh K, Zhizhin M, Chi Hsu F. 2013, Why VIIRS data are superior to DMSP for mapping nighttime lights. *Proceedings of the Asia-Pacific Advanced Network 2013 v. 35*, p. 62-69. <http://dx.doi.org/10.7125/APAN.35.7>
26. Elvidge CD, Baugh K, Zhizhin M, Chi Hsu F, Ghosh T, 2017, VIIRS night-time lights, *International Journal of Remote Sensing*, 38:21, 5860-5879, DOI: 10.1080/01431161.2017.1342050
27. Estrada-García, R., García-Gil, M., Acosta, L., Bará, S., Sanchez de Miguel, A., Zamorano, J., 2015. Statistical modelling and satellite monitoring of upward light from public lighting. *Lighting Research and Technology*, in press. Published online, 21 April 2015. <http://dx.doi.org/10.1177/1477153515583181>
28. Miller, S.D., Straka, W., Mills, S.P., Elvidge, C.D., 2013. Illuminating the Capabilities of the Suomi National Polar-Orbiting Partnership (NPP) Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) Day/Night Band. In: *Remote Sensing*, Vol.5, pp.6717-6766.
29. Belward, A.S, Skøien, J.O., 2015. Who launched what, when and why; trends in global land-cover observation capacity from civilian earth observation satellites. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 103, 115–128. <http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.03.009>
30. Cinzano, P., Falchi, F., Elvidge, C.D., Baugh, K.E., 2000. The artificial night sky brightness mapped from DMSP satellite Operational Linescan System measurements. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 318, 641-657.

31. Cinzano, P., Elvidge, C.D., 2004. Night sky brightness at sites from DMSP-OLS satellite measurements. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 353, 1107–1116. doi:10.1111/j.1365-2966.2004.08132.x
32. Cinzano, P., Falchi, F., and Elvidge, C.D., "Naked eye star visibility and limiting magnitude mapped from DMSP-OLS satellite data", *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 323, 34-46 (2001).
33. Sánchez de Miguel, A., Zamorano, J., Gómez-Castaño, J., Pascual, S., 2014. Evolution of the energy consumed by street lighting in Spain estimated with DMSP-OLS data. *Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer* 139, 109–117. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jqsrt.2013.11.017>
34. NASA. 2016 International Space Station Crew Earth Observations (CEO). www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/86.html (last accessed July 7, 2016).
35. NASA, 2017, <https://eol.jsc.nasa.gov/>
36. Castiglione, L., Conticello, S.S., Esposito, M., Oldenhuis, R., Moon, S.G., Nicolai, A., Stoltz, S., Dettmann, J., 2012. The NightPod – An orbital motion compensation mechanism for ISS based imaging. In *Proceedings of the 63rd IAC (International Astronautical Congress)*, Naples, Italy, Oct. 1-5, 2012, paper: IAC-12-B3.3.12
37. Kyba CCM, Garz S, Kuechly H, Sánchez de Miguel A, Zamorano J, Fischer J, Hölker F. 2015 High-Resolution Imagery of Earth at Night: New Sources, Opportunities and Challenges. *Remote Sens.* 7, 1-23.(doi:10.3390/rs70100001)
38. Ramon Alamús, Salvador Bará, Jordi Corbera, Jaume Escofet, Vicenç Palà, Luca Pipia, Anna Tardà, Ground-based hyperspectral analysis of the urban nightscape, *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 124 (2017) 16–26
39. Barducci, A., Marcoionni, P., Pippi, I., Poggesi, M., 2003. Effects of light pollution revealed during a nocturnal aerial survey by two hyperspectral imagers. *Applied Optics* 42 (21), 4349-4361.
40. Barducci, A., Marcoionni, P., Pippi, I., Poggesi, M., 2003. Light pollution observed by MIVIS and VIRS 200 during a nocturnal remote sensing campaign over Italy. In *Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology II*, Manfred Ehlers, Editor, *Proceedings of SPIE Vol. 4886*, pp. 29-38.
41. Barducci, A., Benvenuti, M., Bonora, L., Castagnoli, F., Guzzi, D., Marcoionni, P., Pippi, I., 2006. Hyperspectral remote sensing for light pollution monitoring. *Annals of Geophysics* 49 (1), 305-310.
42. Pipia L, Alamús R, Tardà A, Pérez F, Palà V, Corbera J. 2014 A methodology for luminance map retrieval using airborne hyperspectral and photogrammetric data. *Proc. of SPIE* 9245, 92450O, 1-12.
43. Elvidge, C.D., Keith, D.M., Tuttle, B.T., Baugh, K.E., 2010. Spectral Identification of Lighting Type and Character. *Sensors* 10, 3961-3988. doi:10.3390/s100403961
44. Kruse, F.A, Elvidge, C.D., 2011. Characterizing urban light sources using imaging spectrometry. In: Stilla U, Gamba P, Juergens C, Maktav D (Eds) *JURSE 2011 - Joint Urban Remote Sensing Event*, Munich, Germany, April 11-13, pp. 149-152.
45. Pipia, L., Alamús, R., Tardà, A., Pérez, F., Palà, V., Corbera, J., 2014. A Methodology for Luminance Map Retrieval using Airborne Hyperspectral and Photogrammetric Data. In: *Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications V*, edited by Ulrich Michel, Karsten Schulz, *Proc. of SPIE Vol. 9245, 92450O*, pp 1-12.
46. Garstang RH, 1986, Model for artificial night-sky illumination. *Publ. Astron. Soc. Pac.* 98:364

47. Cinzano, P. (editor), Measuring and modelling light pollution, Journal of the Italian Astronomical Society, vol 71 (1), (2000).
48. Garstang, R.H., "Limiting visual magnitude and night sky brightness", en Cinzano, P. (ed.), Measuring and modelling light pollution, Journal of the Italian Astronomical Society, vol 71 (1), pp. 83-92 (2000).
49. Aubé M. 2015 Physical behaviour of anthropogenic light propagation into the nocturnal environment. Phil. Trans. R. Soc. B 370:20140117. (doi:10.1098/rstb.2014.0117)
50. Cinzano P, Falchi F. 2012 The propagation of light pollution in the atmosphere. Mon. Not. R. Astron. Soc. 427, 3337–3357.(doi:10.1111/j.1365-2966.2012.21884.x)
51. Kocifaj M. 2007 Light-pollution model for cloudy and cloudless night skies with ground-based light sources. Applied Optics 46, 3013-3022
52. Kocifaj M. 2016 A review of the theoretical and numerical approaches to modeling skyglow: Iterative approach to RTE, MSOS, and two-stream approximation. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer 181, 2–10.
53. Bará S, 2017, Variations on a classical theme: On the formal relationship between magnitudes per square arcsecond and luminance, International Journal of Sustainable Lighting (in press). Disponible en <https://arxiv.org/abs/1710.06755>
54. Bará S, Rodríguez-Arós A, Pérez M, Tosar B, Lima RC, Sánchez de Miguel A, Zamorano J, 2017, Estimating the relative contribution of streetlights, vehicles and residential lighting to the urban night sky brightness, arXiv.org > astro-ph > arXiv:1706.04458
55. Salvador Bará, Characterizing the zenithal night sky brightness in large territories: How many samples per square kilometer are needed?, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (accepted, 2017)
56. Salvador Bará, Salvador Ribas and Miroslav Kocifaj, Modal evaluation of the anthropogenic night sky brightness at arbitrary distances from a light source, Journal of Optics (IOP) 17, (2015) 105607 (9pp)
57. Salvador Bará, Víctor Tilve, Miguel Nievas, Alejandro Sánchez de Miguel, and Jaime Zamorano, Zernike power spectra of clear and cloudy light-polluted urban night skies, Applied Optics Vol. 54, Issue 13, pp. 4120-4129 (2015)
58. Salvador Bará, Miguel Nievas, Alejandro Sánchez de Miguel, and Jaime Zamorano, Zernike analysis of all-sky night brightness maps, Applied Optics 53 (12), 2677-2686 (2014).
59. Ribas S.J., Torra J., Figueras F., Paricio S., Canal-Domingo R. ,2016, How Clouds are Amplifying (or not) the Effects of ALAN. International Journal of Sustainable Lighting, 35, 32-39. doi: 10.22644/ijsl.2016.35.1.032
60. Salvador Bará, Víctor Tilve and Josefina Ling, Modal approaches for light pollution measurement and modeling, LPTMM-2015, Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements, May 26-28 2015, Jouvence. Québec, Canada.
61. Víctor Tilve, Josefina Ling and Salvador Bará, Determining the continuous all-sky night brightness distributions from discrete sets of localized measurements, LPTMM-2015, Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements, May 26-28 2015, Jouvence. Québec, Canada.